

Propuesta de Marco Estratégico para la Sostenibilidad Ambiental de las Artes Escénicas en España

Hoja de ruta para producciones, operaciones y edificios

7 de mayo de 2026, 1ª Versión

Impulsado por el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad en las Artes Escénicas, surgido en torno al Theatre Green Book-España.

COORDINACIÓN GENERAL

Esther Garrido, Arquitecta, Consultora y Docente especializada en Artes Escénicas y Sostenibilidad

PARTICIPANTES POR EJES

Eje de Producción:

Albert Mayordomo, Jefe de Producción y Técnica del Palau de les Arts
Alejandro de Juanes, Productor Escénico y Consultor Ambiental
Miembros del Comité de Sostenibilidad de la AAPEE
Álvaro de Blas, Productor Escénico y Docente
César Fraga, Director Técnico del Teatre Lliure
Marc Comas, Jefe de Oficina Técnica, Logística y Transporte en el Teatre del Liceu
Pia Bosch, Directora de Administración y Recursos Humanos en el Teatre Lliure

Eje de Operaciones:

Raquel Castells, Coord. para América Latina del TGB y Coord. de Sostenibilidad para el Teatro Arriaga
Soraya Rodríguez, Gestora y Consultora Cultural especialista en RSC
Miembros de La Red Española de Teatros
Ana Juliá, Asistente de Dirección General del Teatro de la Maestranza
Marc Comas, Jefe de Oficina Técnica, Logística y Transporte en el Teatre del Liceu

Eje de Edificios:

Carlos Ochoa, Jefe de Mecánica Escénica y Mantenimiento en Teatro de la Maestranza
Grego Navarro, Directora Gerente en el Teatro Gayarre
Jose Maria Galindo, Director de Mantenimiento en el Teatre Lliure
Pia Bosch, Directora de Administración y Recursos Humanos en el Teatre Lliure
David Pujol, Director en Gobelin Projectes
Ignacio Alcañiz, Jefe del Departamento de Infraestructuras y Servicios en el Palau de les Arts

ORGANIZACIONES REPRESENTADAS POR PROFESIONALES PARTICIPANTES

Resumen ejecutivo

La sostenibilidad ambiental de las artes escénicas ha dejado de ser una cuestión periférica para convertirse en una condición estratégica de futuro. La evolución normativa, el acceso a financiación, la necesidad de reducir consumos y residuos, y la responsabilidad social de las instituciones culturales hacen necesario contar con una hoja de ruta común, viable y adaptada a la realidad del sector.

Este documento nace del trabajo desarrollado desde diciembre de 2023 por el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad en las Artes Escénicas en España, surgido en torno al Theatre Green Book, una metodología internacional de referencia para acompañar la transición ambiental del sector escénico. Tras la publicación de la adaptación española del Theatre Green Book en junio de 2025, el grupo continuó reuniéndose para identificar barreras, necesidades y propuestas de despliegue. La conclusión principal es que el sector cuenta ya con herramientas, experiencias y voluntad, pero necesita estructura, recursos y acompañamiento para que la transición ambiental sea efectiva, escalable y no dependa únicamente del voluntarismo.

La hoja de ruta se organiza en tres ejes —Producciones, Operaciones y Edificios e Infraestructuras— y propone avanzar de forma proporcional según escala, territorio, tipología y capacidad de cada organización. En Producciones, se plantea integrar la sostenibilidad desde la concepción artística, la contratación, el diseño, la reutilización, la logística y el cierre de aprendizajes. En Operaciones, se abordan la comunicación interna, los consumos, compras, proveedores, residuos, movilidad, digitalización y servicios asociados. En Edificios e Infraestructuras, se propone partir de datos, diagnóstico y planificación por fases para preparar proyectos, financiación, Planes Directores y mejoras compatibles con los condicionantes técnicos y patrimoniales.

El documento fija siete objetivos estratégicos transversales: coordinación del despliegue; datos y medición mínima comparable; capacidades, perfiles híbridos y acompañamiento técnico; coordinación interna mediante equipos verdes o funciones equivalentes; contratación y compras como palanca de generalización; financiación inicial; y progresión de criterios de sostenibilidad en políticas públicas y otros instrumentos de financiación.

La propuesta se estructura por fases hasta 2035, con un horizonte posterior 2040–2050. Plantea un proceso gradual basado en mínimos viables, aprendizaje, acompañamiento y escalado. Para ello, propone una arquitectura de gobernanza abierta, capaz de combinar administraciones públicas, redes profesionales, fundaciones, entidades financiadoras, universidades, organizaciones culturales y agentes especializados.

En definitiva, esta hoja de ruta aspira a servir como base técnica para activar programas, convocatorias, contratación, financiación, herramientas de acompañamiento y otros instrumentos de despliegue. Su finalidad es facilitar una modernización ambiental, organizativa y sectorial de las artes escénicas en España, con rigor, proporcionalidad y corresponsabilidad.

Índice

i. Resumen ejecutivo

1. Introducción y propósito del documento

2. Diagnóstico del sector

3. Marco normativo y de políticas públicas en vigor

4. Proyección estratégica del sector

5. Objetivos estratégicos transversales

6. Objetivos operativos por eje

6.1 Objetivos operativos en Producciones

6.2 Objetivos operativos en Operaciones

6.3 Objetivos operativos en Edificios e Infraestructuras

7. Arquitectura de despliegue y gobernanza

8. Financiación y recursos para puesta en marcha

9. Calendario de despliegue

Agradecimientos

1. Introducción y propósito del documento

En diciembre de 2023 se celebró la primera reunión online en torno a la sostenibilidad ambiental en las artes escénicas en España como punto de partida para adaptar el Theatre Green Book¹ (TGB) al idioma español y a la realidad de nuestro territorio. Esta metodología, de alcance internacional, permitió poner en marcha un espacio de trabajo periódico entre profesionales de distintos ámbitos y territorialidades, donde se han ido compartiendo experiencias, dificultades y propuestas.

Este equipo, constituido como grupo de trabajo, ha contado con el respaldo del Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE) como institución promotora. Sus aportaciones quedaron recogidas en la adaptación del Theatre Green Book al español, publicada en la web oficial en junio de 2025. A partir de ese hito, el grupo siguió reuniéndose y ampliando su base, y fue tomando forma una conclusión cada vez más clara, y era que lo avanzado hasta la fecha necesita un impulso estructurado para que la transición sea efectiva, escalable y no dependa únicamente del voluntarismo.

Ese impulso requiere políticas públicas, pero también alianzas con fundaciones, redes profesionales, entidades financiadoras, instituciones culturales, universidades y agentes del propio sector, capaces de aportar recursos, conocimiento, acompañamiento y capacidad de despliegue. La transición ambiental de las artes escénicas necesita una estructura de apoyo amplia, estable y corresponsable.

De esa convicción nace este documento. Se presenta como una propuesta nacida en el ámbito sectorial, pensada para facilitar su puesta en marcha y su adopción, con el objetivo de activar un programa de despliegue y un marco común que acelere la transición ambiental del sector.

La propuesta toma como referencia el Theatre Green Book y su enfoque por ámbitos (Producciones, Operaciones y Edificios), adaptándolo al contexto español para identificar necesidades, barreras y palancas concretas de actuación. Se centra en la sostenibilidad ambiental, por ser el ámbito de trabajo del TGB y el eje desde el que se ha articulado este proceso. No obstante, se reconoce que la sostenibilidad no puede abordarse de forma aislada, y que las dimensiones sociales y económicas deben ser igualmente tenidas en cuenta.

Por último, aclarar que este documento no es un “Libro Verde”, porque no se plantea como un proceso de consulta para explorar alternativas; y tampoco es un “Libro Blanco” en sentido estricto, ya que no emana de una administración con mandato. Su aspiración, precisamente, es servir como base técnica para pueda ser asumido y traducido en programas, convocatorias, contratación, financiación y otros instrumentos de despliegue.

¹ <https://theatregreenbook.com/>

2. Diagnóstico del sector

El sector escénico en España funciona como un ecosistema con dos apoyos principales. Por un lado existe una alianza de infraestructuras y equipamientos que sostiene la exhibición y la relación con el público (en 2024 se rozaron los 10,4 millones de espectadores²), Por otro, hay un tejido de creación y producción que hace posible la actividad. Los dos planos se necesitan mutuamente, y esa interdependencia condiciona en la programación, la producción, la circulación territorial y las condiciones laborales. Por eso, para una transición ambiental real, hace falta actuar de forma coordinada.

Si miramos las infraestructuras, el peso de lo público es determinante. De los 1.786 espacios escénicos en España, el 70,5% de los espacios escénicos son de titularidad pública³. Esto sitúa a las administraciones y a la red pública de equipamientos como una palanca decisiva para extender buenas prácticas, siempre en diálogo con el tejido privado, independiente y asociativo del sector. Al mismo tiempo, el ecosistema presenta capacidades muy desiguales: grandes instituciones con recursos y estructura conviven con organizaciones medianas y pequeñas con menos personal, tiempo y margen, donde la carga administrativa puede frenar la puesta en marcha. Estas diferencias obligan a diseñar medidas proporcionales, capaces de aprovechar la capacidad de arrastre de lo público sin perder la agilidad, diversidad y capacidad de innovación del resto del sector.

Las barreras que más se repiten se agrupan en torno al tiempo y la financiación. A ello se suman fricciones con normativa, contratación y subvenciones, y calendarios políticos y presupuestarios que dificultan anticipar inversiones. También pesa la falta de perfiles híbridos, de capacitación aplicada y de acompañamiento técnico. Persiste, además, un déficit de datos comparables que limita la priorización, la justificación y el escalado de medidas ambientalmente sostenibles; en edificios e infraestructuras suele haber más disponibilidad de datos, lo que facilita estructurar la medición por fases. Y sigue presente la idea de que la sostenibilidad equivale a “recorte”, por lo que es clave trabajar la pedagogía y la comunicación interna desde el inicio.

La estabilidad de la actividad también marca diferencias, pues las organizaciones continuas pueden sostener mejor rutinas y mejoras incrementales, mientras que las intermitentes (proyectos y festivales) operan por picos. Aun así, ya existen prácticas emergentes que ofrecen un suelo operativo sobre el que construir un marco común.

Si no intervenimos, los riesgos incluyen el bloqueo por falta de inversión y el aumento de costes, la pérdida de acceso a financiación por el endurecimiento de los requisitos climáticos marcados por la UE, la pérdida de legitimidad social y una mayor desigualdad si solo avanzan quienes tienen más recursos, sin un marco común ni ayudas de transición.

² Fundación SGAE. (2025). *Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2025: Resumen ejecutivo* [PDF]. Fundación SGAE.

³ Ministerio de Cultura. (2025). *Anuario de estadísticas culturales 2025* [PDF]. Madrid: Ministerio de Cultura. NIPO: 190241853.

3. Marco normativo y de políticas públicas en vigor

Obligaciones y criterios exigibles:

Clima y energía: trayectoria de descarbonización, gestión energética y movilidad (plantilla, logística y, cuando proceda, públicos), con impacto creciente en políticas sectoriales y financiación pública. *(Ley 7/2021; RD 56/2016 RD 390/2021; CTE; EPBD-Dir. (UE) 2024/1275; PNIEC; Ley de Movilidad Sostenible 9/2025; RD 214/2025 y Registro de huella de carbono MITECO).*

Residuos y circularidad: prevención, segregación y trazabilidad; responsabilidad sobre el fin de vida de materiales escénicos y residuos de talleres/mantenimiento/ obras. *(Ley 7/2022; España Circular 2030; Pacto Verde).*

Contratación y compras: posibilidad y necesidad de incorporar criterios ambientales en pliegos, condiciones de ejecución y evaluación de proveedores, incluyendo requisitos de reporte/transparencia. *(LCSP 9/2017; Ley 11/2018 (EINF); CSRD Dir. (UE) 2022/2464; ESRS Reg. Deleg. (UE) 2023/2772).*

Edificios: operación, mejora y SRI (Smart Readiness Indicator): exigencias técnicas obligatorias y criterios de desempeño que afectan a edificios no residenciales: envolvente (aislamiento), instalaciones y gestión inteligente (monitorización, control, automatización, optimización). *(CTE; EPBD-Dir. (UE) 2024/1275; RD 390/2021).*

Coordinación pública y gobernanza: habilitación de mecanismos de colaboración, planificación y coordinación multinivel para desplegar programas. *(Ley 40/2015).*

Evaluación ambiental: condicionantes y procedimientos en determinados planes/proyectos con efectos ambientales, especialmente vinculados a intervenciones en edificios. *(Ley 21/2013).*

Estándares y tendencias regulatorias, financiación y reporte:

Transición energética y rehabilitación: refuerzo de exigencias crecientes sobre edificios, y vínculo con financiación (rehabilitación, también operación eficiente, digitalización y rendimiento medible), incluyendo la posibilidad de estructurar actuaciones de ahorro bajo el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). *(EPBD-Dir. (UE) 2024/1275; PNIEC; Pacto Verde, RD 36/2023).*

Economía circular: soporte de políticas y programas para reutilización, bibliotecas de materiales y diseño para desmontaje. *(España Circular 2030; Pacto Verde).*

Legitimidad cultural y enfoque de bien público: integración de sostenibilidad ambiental como dimensión de política cultural. *(Plan General de Derechos Culturales 2025–2030).*

Alineación y medición: estándares para orientar indicadores y reporte; metodología de referencia para emisiones (alcances 1, 2 y 3) y estándares de información no financiera. *(Agenda 2030/ODS; factores, guías y registro de MITECO; GHG Protocol; ISO 14001; ISO 50001, Ley 11/2018 (EINF); CSRD Dir. (UE) 2022/2464; ESRS Reg. Deleg. (UE) 2023/2772).*

4. Proyección estratégica del sector

Se propone una transición por fases que combine viabilidad y ambición: arrancar con mínimos viables para aprender y ajustar, extender después las prácticas con acompañamiento, y avanzar finalmente hacia cambios estructurales e integración plena. El objetivo es que el sector reduzca progresivamente sus impactos ambientales, mejore su eficiencia y resiliencia, y se sitúe en condiciones de responder a las exigencias climáticas, energéticas y de financiación que marcarán las próximas décadas.

Para facilitar la planificación, esta proyección se organiza en niveles de madurez:

	Básico	Intermedio	Avanzado
Producciones	Tomar decisiones temprano e incorporar criterios mínimos de circularidad (priorizar reutilización y diseñar para desmontaje). Recoger datos mínimos de materiales, logística y residuos.	Pasar de lo puntual a lo sistemático: circularidad aplicada de forma consistente y trazabilidad viable. Integrar estos requisitos en contratos y en la planificación de giras y transportes.	Normalizar la circularidad e integrar la medición como práctica estándar.
Operaciones	Establecer gobernanza interna y activar rutinas mínimas en energía, residuos y compras críticas, con una medición básica.	Normalizar compras y procedimientos para que sean repetibles, comparables y mejoren año a año con datos.	Consolidar operaciones eficientes, integrar datos y sostener la mejora continua.
Edificios	Empezar por monitorizar y gestionar la energía de forma básica, y contar con un plan director de mejoras que permita priorizar actuaciones.	Abordar rehabilitación profunda en una parte significativa del parque y conseguir reducciones estructurales de consumos y emisiones.	Avanzar hacia edificios más eficientes, monitorizados y con menores emisiones, en coherencia con la trayectoria europea marcada por la EPBD.

En los apartados siguientes se concretan los objetivos 2027–2035 como tramo inicial, medible y verificable, para activar el despliegue inmediato.

5. Objetivos estratégicos transversales

Estos objetivos estratégicos fijan un marco común para impulsar la transición en los tres ejes (Producciones, Operaciones y Edificios). Se centran en capacidades e instrumentos que habilitan el cambio, y cada objetivo incorpora un KPI y metas para 2027, 2030 y 2035 como hitos de despliegue, aplicables de forma proporcional según escala y territorio.

1) Coordinación del despliegue y alianza de recursos

Se propone consolidar una coordinación estable del despliegue, articulada en alianza, para mantener herramientas comunes, facilitar el apoyo entre organizaciones y asegurar seguimiento y mejora continua. Esta coordinación deberá beber de estándares y buenas prácticas internacionales en gestión ambiental y energética, así como de la experiencia acumulada por redes y herramientas sectoriales.

Se plantea que dichos estándares sirvan como referencia técnica para ordenar criterios comunes, reforzar la calidad del proceso y evitar que cada entidad tenga que partir de cero. Para evitar depender únicamente del voluntarismo, esta coordinación deberá contar con recursos mínimos identificables.

KPI: Grado de implantación de la estructura de coordinación, siendo:

0 = no existe

1 = coordinación operativa mínima

2 = coordinación consolidada

Objetivo 2027: 1

Objetivo 2030: 2

Objetivo 2035: 2 (mantenido)

2) Datos y medición mínima comparable

Se propone acordar un mínimo viable de datos por eje (Producciones, Operaciones y Edificios), con formatos sencillos, comparables y proporcionales a la escala, actividad y naturaleza jurídica de cada organización. Este sistema se apoyará en la estructura de coordinación prevista en el objetivo anterior, que deberá centralizar criterios, custodiar formatos comunes, facilitar acompañamiento técnico y asegurar una revisión periódica basada en evidencias.

El reporte funcionará con evidencias mínimas verificables y datos ampliados cuando proceda según la tipología y capacidad técnica de cada entidad. Este planteamiento permitirá ordenar progresivamente la información ambiental del sector y facilitar su alineación con estándares de referencia ya existentes, como el Real Decreto 214/2025 en materia de huella de carbono y planes de reducción.

La finalidad será construir una base común de información que permita conocer el punto de partida, medir avances, detectar obstáculos recurrentes y orientar mejor las herramientas de apoyo, los incentivos, las convocatorias y la financiación pública.

KPI: nº de organizaciones con set mínimo de datos reportado anualmente

Objetivo 2027: 30 organizaciones

Objetivo 2030: 100 organizaciones

Objetivo 2035: 250 organizaciones

Posibles indicadores complementarios: nº de espectadores/as alcanzados por organizaciones reportantes; incremento anual de organizaciones reportantes.

3) Capacidades, perfiles híbridos y acompañamiento técnico

Se propone establecer un sistema de desarrollo de capacidades que combine formación aplicada, mentorías entre organizaciones y acompañamiento técnico estable, adaptado a los tres ejes de trabajo. Este sistema deberá incluir competencias ambientales y técnicas, así como herramientas de comunicación interna, mediación y trabajo con equipos artísticos, técnicos, administrativos y de dirección, para reducir resistencias y facilitar la adopción real de medidas.

La comunicación se entiende aquí como una capacidad transversal para acompañar el cambio. El objetivo contribuirá además al reconocimiento de perfiles híbridos vinculados al empleo verde del sector escénico.

KPI: horas-persona de formación aplicada, mentoría y acompañamiento técnico.

Objetivo 2027: 3.600 horas-persona

Objetivo 2030: 9.000 horas-persona

Objetivo 2035: 40.000 horas-persona

4) Equipo de sostenibilidad y coordinación interna mínima

Se propone que las organizaciones cuenten con una función interna de coordinación en sostenibilidad, adaptada a su escala y estructura. Esta función podrá recaer en una persona responsable, un grupo de trabajo o un equipo verde, sin implicar necesariamente la creación de puestos específicos.

Su finalidad será coordinar el seguimiento interno, revisar anualmente objetivos, indicadores mínimos y prioridades, y facilitar la comunicación con otras organizaciones. Cuando sea posible, se recomienda publicar en la web una vía de contacto vinculada a esta función.

KPI: nº de organizaciones con función interna de coordinación en sostenibilidad y ciclo anual de revisión.

Objetivo 2027: 30 organizaciones

Objetivo 2030: 100 organizaciones

Objetivo 2035: 250 organizaciones

5) Contratación, compras y cadena de suministro como palanca de generalización

Se propone desarrollar un conjunto de modelos contractuales y herramientas comunes que permitan incorporar la sostenibilidad de forma jurídicamente viable y operativamente realista en los procesos habituales de contratación, compra y gestión del sector, buscando reducir fricción administrativa. En particular, se identifica la compra pública verde como palanca estratégica para generalizar prácticas a través de pliegos y condiciones de ejecución, especialmente en la alianza pública de equipamientos. Se consideran prioritarios los siguientes modelos:

- Cláusulas de sostenibilidad en contratos artísticos y creativos, formuladas por niveles, que expliciten compromisos realistas en diseño, materiales y reutilización.
- Modelos de calendario vinculados a la definición y validación temprana del diseño, que favorezcan la planificación y eviten cambios tardíos con coste ambiental.
- Cláusulas de compromiso o declaraciones de principios, para integrar la sostenibilidad de forma ligera cuando no sea viable exigir una puesta en marcha directa.
- Cláusulas verdes para contratos de servicios y concesiones, centradas en criterios mínimos y verificables.

- Criterios mínimos de sostenibilidad para pliegos de contratación pública.
- Guías operativas para reducir el uso de papel y avanzar en digitalización, compatibles con las exigencias administrativas vigentes
- Guía operativa para compras de segunda mano y reutilización con requisitos administrativos, que permita su tramitación mediante documentación equivalente y procedimientos internos de registro, evitando que la falta de una factura estándar bloquee la reutilización y fuerce la compra de primera mano.

KPI: Número de modelos contractuales y guías comunes desarrollados y puestos a disposición del sector.

Objetivo 2027: ≥ 3 modelos publicados y testeados en al menos 20 organizaciones

Objetivo 2030: ≥ 5 modelos publicados y testeados en al menos 50 organizaciones

Objetivo 2035: ≥ 7 modelos consolidados y extendidos a ≥ 150 organizaciones

6) Financiación pública inicial

Se propone activar financiación específica para cubrir costes iniciales de transición, reducir barreras de entrada y facilitar que el mayor número posible de organizaciones del sector pueda desarrollar proyectos de sostenibilidad. Esta financiación deberá favorecer la máxima distribución territorial y por escala, evitando concentrarse únicamente en organizaciones con mayor capacidad previa.

Tendrá especial sentido para organizaciones que se adhieran voluntariamente al desarrollo de planes de reducción de GEI y sostenibilidad, así como para aquellas que necesiten apoyo inicial para medir, planificar, formar equipos, adaptar procesos o implementar primeras acciones.

KPI: nº de organizaciones beneficiarias o proyectos financiados por año.

Objetivo 2027: ≥ 40 organizaciones/proyectos

Objetivo 2030: ≥ 180 organizaciones/proyectos

Objetivo 2035: ≥ 450 organizaciones/proyectos

7) Progresión de requisitos en políticas públicas

Se propone incorporar progresivamente criterios de sostenibilidad en convocatorias, subvenciones y otros instrumentos de financiación pública. En una primera fase, la sostenibilidad podrá valorarse como criterio puntuable mediante compromisos o planes sencillos con mínimos verificables. En ayudas de mayores importes, podrá solicitarse un plan de sostenibilidad más desarrollado y el reporte de un set mínimo de datos asociado al proyecto financiado.

La finalidad será que los datos recopilados sirvan para justificar la ayuda, pero también para identificar necesidades, orientar formación, diseñar apoyos específicos y mejorar futuras convocatorias. A medio plazo, las organizaciones que demuestren un compromiso climático verificable podrán tener prioridad o mejor valoración en el acceso a ayudas, subvenciones u otros instrumentos de financiación.

KPI: índice medio de madurez de convocatorias, siendo:

0 = sin criterios ambientales

1 = sostenibilidad puntuable mediante compromiso o plan verificable

2 = sostenibilidad puntuable + reporte mínimo de datos en proyectos financiados

3 = requisitos proporcionales de sostenibilidad en convocatorias de mayor importe o impacto

Objetivo 2027: 1

Objetivo 2030: 2

Objetivo 2035: 3

6. Objetivos operativos por eje

Los objetivos estratégicos transversales dibujan la transformación del sistema. Los objetivos operativos por eje sirven para aterrizar esa transformación en medidas e instrumentos de puesta en marcha, sin entrar todavía en indicadores técnicos detallados en esta fase.

6.1 Objetivos operativos en Producciones

Los objetivos de Producciones se ordenan según la secuencia natural de una producción escénica, desde la concepción artística y la formalización del encargo hasta el cierre y la transferencia de aprendizajes. La finalidad es desplazar la sostenibilidad al inicio del proceso, cuando todavía existe margen real de decisión sobre diseño, materiales, compras, logística y vida posterior de los elementos escénicos. Su aplicación deberá ser proporcional a la escala, disciplina y modelo de producción de cada organización.

P1. Integrar la sostenibilidad desde la concepción artística y la formalización contractual

Antes de iniciar el diseño y de cerrar el equipo, se deberá acordar el nivel de sostenibilidad al que se aspira. Esta definición deberá incorporarse desde el inicio en los contratos con el equipo artístico, mediante una carta de bienvenida y cláusulas, de manera que la sostenibilidad forme parte del marco de trabajo creativo y técnico, y no aparezca como un añadido de última hora.

Para que este compromiso sea viable, se recomienda contar con acompañamiento técnico desde las primeras fases de diseño, especialmente en organizaciones con producción propia o taller interno. La existencia de perfiles capaces de revisar propuestas, identificar posibilidades de reutilización, orientar decisiones materiales y conectar el diseño con los recursos disponibles puede suponer un salto cualitativo en la aplicación real de criterios sostenibles.

La aspiración de sostenibilidad deberá traducirse, siempre que sea posible, en criterios técnicos concretos y verificables: porcentaje de material reutilizado, reducción de peso o volumen, compatibilidad con sistemas existentes, facilidad de transporte, durabilidad o potencial de vida posterior.

Este marco inicial deberá tener en cuenta los tiempos reales de trabajo de los equipos artísticos, evitando que la integración de criterios sostenibles se

traduzca en una carga adicional no reconocida, sino en una condición clara del encargo desde su origen.

P2. Planificar temprano y gestionar cambios para evitar impactos tardíos

Establecer hitos tempranos de validación y un mecanismo sencillo de control de cambios ayuda a reducir decisiones tardías que suelen traducirse en compras de última hora, transportes innecesarios y más residuos. La planificación debe apoyarse en una secuencia de trabajo que permita anticipar, documentar y gestionar modificaciones.

Para que esta planificación sea efectiva, es necesario implicar desde el inicio a los departamentos clave —producción, dirección técnica, talleres, administración, compras, almacén, regiduría, logística y comunicación, según corresponda—, evitando que la sostenibilidad quede concentrada en una sola persona o área. La coordinación temprana permite detectar límites reales, repartir responsabilidades y reducir resistencias entre equipos artísticos, técnicos y de gestión.

Aun así, la planificación deberá ser proporcional al modelo de producción, estableciendo puntos de decisión suficientemente tempranos para evitar que los cambios inevitables generen impactos ambientales, económicos o logísticos mayores.

P3. Diseñar pensando en reutilización, circularidad e inventariado de materiales

Diseñar desde el inicio con criterios de reutilización permite definir qué entra, qué se transforma y qué sale del sistema de la organización al finalizar la producción. Para hacerlo viable, es necesario contar con inventarios digitales actualizados, criterios claros de disponibilidad, sistemas de reserva y protocolos de salida que eviten descartar materiales con valor de reutilización.

Este objetivo debería avanzar hacia sistemas compartidos de inventario y bancos de recursos entre instituciones, redes y administraciones públicas, de forma que escenografías, vestuario, utilería, estructuras y materiales puedan identificarse, reservarse, prestarse o intercambiarse con mayor facilidad. Para ello será necesario abordar también la cuestión del almacenaje compartido, mediante nodos o centros de reutilización en los principales núcleos de actividad.

La aplicación de estos objetivos deberá reconocer diferencias entre escalas, disciplinas y modelos de producción, ya que no opera igual la reutilización en escenografía que en vestuario, ni en una gran institución que en una compañía o

espacio pequeño, ni siempre es posible cerrar todo con el mismo grado de anticipación.

P4. Adaptar compras y contratación a criterios de circularidad y trazabilidad

Evitar que la rigidez administrativa impida adquirir, alquilar o reutilizar materiales ya existentes, y que por defecto se termine comprando nuevo. Para ello, la compra de segunda mano, la cesión, el préstamo o el intercambio de recursos deberán poder tramitarse mediante documentación suficiente, registro interno y criterios de trazabilidad adaptados a cada caso.

En algunos supuestos, la operación podrá justificarse mediante factura emitida por empresa o profesional; en otros, mediante documentación equivalente, autofactura, declaración responsable, contrato de compraventa, cesión o acta interna, siempre conforme a los criterios contables, fiscales y de contratación aplicables.

A la vez, los procedimientos de contratación y licitación deberán incorporar criterios técnicos, ambientales y de circularidad para proveedores y talleres, evitando que la rigidez administrativa limite la elección de talleres especializados o proveedores capaces de trabajar con criterios sostenibles.

Esta mayor flexibilidad deberá articularse siempre mediante procedimientos transparentes, trazables y no discriminatorios, para que facilitar la reutilización no se confunda con discrecionalidad.

P5. Incorporar la logística y la movilidad en el diseño y la planificación de la producción

Tratar la logística como parte del diseño y la planificación, y no como un problema a resolver al final, ayuda a evitar impactos derivados de urgencias, cargas mal optimizadas o embalajes de un solo uso. Esto requiere un protocolo mínimo de planificación logística y acuerdos que favorezcan recursos compartidos a escala territorial (almacenes, circuitos y colaboraciones).

La reutilización solo será viable si se acompaña de acuerdos logísticos y sistemas de almacenamiento compartido entre organizaciones de un mismo territorio.

P6. Documentar los cierres y compartir aprendizajes para consolidar mejoras

Asegurar que cada producción deja un rastro mínimo de datos y aprendizaje disponible para los siguientes proyectos e integrantes de los equipos. Para ello, se recomienda realizar al menos un cierre breve de lecciones aprendidas, que permita consolidar mejoras, evitar repetir errores y facilitar la comunicación interna.

Cuando existan resultados, herramientas o experiencias transferibles, se promoverá apoyo para su divulgación, de forma que puedan compartirse con otras organizaciones del sector y contribuir al aprendizaje colectivo.

6.2 Objetivos operativos en Operaciones

Los objetivos de Operaciones se ordenan combinando una lógica de activación y una lógica de impacto. La comunicación aparece en primer lugar porque resulta necesaria para generar lenguaje común, implicar a los departamentos y convertir la sostenibilidad en una forma de trabajo compartida. A partir de ahí, cada organización deberá analizar su contexto, riesgos, oportunidades e impactos principales para priorizar las acciones con mayor capacidad de mejora según su escala, actividad y margen real de decisión.

01. Comunicar interna y externamente

Integrar la comunicación desde el inicio de la operación diaria, como difusión de resultados y como herramienta para generar lenguaje común, implicar a los equipos y facilitar cambios de hábitos. Establecer mensajes adaptados a públicos internos y externos, asegurar un mínimo de comunicación interna por ciclo de actividad —arranques, picos de trabajo y cierres—, dar visibilidad a avances y aprendizajes, reforzar hábitos favorables y habilitar canales de retorno.

Esta comunicación deberá ayudar a que la sostenibilidad se entienda como una forma de trabajo compartida, y no como una responsabilidad aislada de una persona o departamento.

02. Gestionar la operación del edificio con un enfoque de eficiencia y control de consumos

Incorporar rutinas orientadas a reducir impactos asociados al funcionamiento del edificio y a la actividad diaria, priorizando electricidad, energía de climatización, ACS y consumo de agua. Para ello, cada organización deberá definir una línea base simple, hacer seguimiento periódico de consumos y aplicar medidas operativas de mejora, empezando por aquellas que dependan de hábitos, uso de espacios, mantenimiento, programación y gestión cotidiana.

Las certificaciones energéticas, auditorías, lecturas de consumos y otros datos disponibles deberán utilizarse como referencia práctica para orientar la priorización de actuaciones y preparar futuras inversiones.

03. Incorporar mínimos ambientales en contratación, compras y proveedores

Incorporar criterios mínimos ambientales en contratación y compras recurrentes —servicios, suministros, concesiones y proveedores habituales—, aplicando en Operaciones los instrumentos del objetivo estratégico sobre contratación, compras y cadena de suministro.

La incorporación de estos criterios deberá acompañar también a proveedores locales y habituales, para facilitar su adaptación sin excluirlos del proceso. La finalidad es que las decisiones ordinarias de compra y contratación sean coherentes con los compromisos ambientales de la organización.

04. Normalizar reutilización y reciclaje en la actividad ordinaria

Integrar la prevención de residuos y la gestión de reutilización y reciclaje en el trabajo cotidiano, especialmente en talleres, almacenes, mantenimiento y actividad técnica. Esto incluye la identificación de materiales reutilizables, la segregación mínima de residuos, la definición de circuitos claros de retirada y la gestión adecuada de residuos peligrosos cuando proceda.

La finalidad es que la circularidad pase a formar parte de los procedimientos ordinarios de trabajo, y no dependa únicamente de decisiones individuales o excepcionales.

05. Reducir papel y consolidar prácticas digitales

Reducir de forma progresiva el uso de papel y consolidar prácticas digitales en los procesos ordinarios, priorizando ámbitos de mayor impacto y frecuencia: administración, contratación, comunicación interna, ticketing, archivo, documentación técnica y materiales de difusión.

La digitalización deberá evaluarse con criterio ambiental y organizativo, evitando duplicidades, sobrealmacenamiento, impresiones redundantes o procesos digitales que no reduzcan realmente impactos.

06. Incorporar criterios básicos de movilidad y viajes

Introducir criterios básicos para reducir impactos asociados a movilidad y viajes, incluyendo desplazamientos de equipos (actividad artística y técnica), y también los de público, visitantes y proveedores.

Las medidas deberán adaptarse al grado de control real de cada organización, distinguiendo entre lo que depende directamente de la entidad y lo que requiere coordinación con administraciones, redes de transporte, programación o circuitos territoriales. Podrán incluir criterios para viajes de trabajo, recomendaciones para equipos visitantes, información al público, coordinación de horarios y reducción de desplazamientos innecesarios.

07. Integrar criterios mínimos en alimentación, bebida y retail cuando aplique

Cuando exista oferta de alimentación, bebida o venta asociada a la actividad —bar, catering, eventos, merchandising u otros puntos de venta—, incorporar criterios mínimos para reducir impactos y reforzar coherencia ante públicos y equipos.

Este objetivo se aplicará especialmente en contratos, concesiones o eventos propios. Podrá incluir criterios sobre reducción de envases y plásticos de un solo uso, productos locales o de temporada, opciones vegetales, gestión de excedentes, residuos y coherencia ambiental del merchandising.

6.3 Objetivos operativos en Edificios e Infraestructuras

En este eje, la experiencia de convocatorias de mejora y rehabilitación muestra que la madurez técnica y administrativa condiciona el acceso a financiación. Disponer de datos y auditoría, y avanzar en la redacción de proyectos, suele aumentar la viabilidad y la puntuación. Por eso los objetivos se plantean de forma secuencial: primero diagnóstico y planificación por fases; después preparación de proyectos e inversión.

E1. Establecer una base común de diagnóstico, priorización y planificación

Asegurar un punto de partida compartido que permita avanzar sin exigir obras inmediatas: disponer de datos de consumos, auditoría energética (u otro diagnóstico proporcional), identificación de condicionantes técnicos y patrimoniales, y una primera planificación de prioridades. Este umbral debe permitir ordenar decisiones, detectar actuaciones de bajo coste o rápida implantación y preparar, cuando proceda, futuros Planes Directores.

Para ello, se propone disponer de un catálogo común de medidas tipo y una matriz de priorización que ayude a transformar auditorías, diagnósticos y planes en decisiones comparables. Esta herramienta deberá facilitar la selección de actuaciones según impacto, coste, facilidad de ejecución, retorno esperado, urgencia, compatibilidad con la actividad escénica y condicionantes patrimoniales.

Asimismo, se recomienda verificar el cumplimiento del RD 390/2021 (tener certificado de eficiencia energética y exhibir la etiqueta) y estudiar cómo aprovechar el RD 36/2023 (sistema de CAEs) para estructurar y, cuando sea viable, activar actuaciones de ahorro con rendimiento medible.

E2. Captar financiación y preparar proyectos

Debe desarrollarse capacidad para capturar financiación disponible (europea, estatal, autonómica, local u otras vías) y preparar proyectos en condiciones de concurrir a convocatorias sin improvisación. Para ello, se propone elaborar una guía de preparación de proyectos y notas divulgativas que ayuden a entender requisitos, documentación, niveles de madurez técnica y posibles vías de financiación.

Esta preparación podrá incluir mecanismos como los Certificado de Ahorro Energético, también fórmulas de contratación basadas en rendimiento (Contrato de Rendimiento Energético, CRE) y en la colaboración con Empresas de Servicios

Energéticos (ESE), especialmente en actuaciones con ahorros medibles y posibilidad de retorno.

E3. Desplegar los Planes Directores

Pasar de diagnósticos aislados a una planificación técnica plurianual, con actuaciones priorizadas, responsables claros, estimación de costes, financiación posible y seguimiento. Aunque el Plan Director no sea una figura obligatoria general para los edificios escénicos, se propone utilizarlo como herramienta para ordenar medidas por fases y preparar proyectos maduros.

Esta planificación deberá diferenciar entre medidas operativas de bajo coste, mejoras de mantenimiento, inversiones en eficiencia energética, rehabilitación e intervenciones condicionadas por protección patrimonial, facilitando que los equipamientos puedan concurrir a futuras convocatorias sin improvisación.

E4. Traducir el marco a palancas públicas y encaje normativo, incluyendo patrimonio

Conectar la transición de edificios con palancas públicas concretas y con la realidad patrimonial de muchos equipamientos. Esto implica traducir el marco a líneas específicas de financiación, oficinas técnicas, criterios de pliegos y orientaciones adaptadas a edificios con protección.

En estos casos, será clave incorporar desde fases tempranas a las áreas y órganos competentes en patrimonio, de modo que las soluciones de eficiencia, adaptación climática y mejora ambiental se planteen de forma compatible con la conservación, mediante trayectorias de mejora y planes por fases.

E5. Activar la función pública del equipamiento como infraestructura de resiliencia

Debe abrirse, cuando sea viable, la posibilidad de que equipamientos culturales contribuyan a la resiliencia climática como infraestructura cívica, conectando esta línea con marcos europeos como la Carta de Bruselas y con un enfoque de adaptación centrado en las personas (salud, protección ante extremos y apoyo a población vulnerable), de modo que el equipamiento pueda actuar como espacio de refugio y servicio.

7. Arquitectura de despliegue y gobernanza

Una transición con ambición real va a mover piezas más allá de lo técnico, pues afectará, directa o indirectamente, al empleo, al tejido empresarial, al gasto público, a la financiación privada y a los hábitos de consumo cultural. Por eso necesita leerse y abordarse como política cultural, no solo como un paquete de medidas. En el fondo, esta hoja de ruta propone una modernización institucional y del sector que debe poder desplegarse en distintos territorios y a distintas escalas.

La hoja de ruta se apoya en una lectura funcional del ecosistema en tres planos que se refuerzan entre sí:

- **Instrumentos públicos, financiación y marcos de referencia:** las instituciones públicas, entidades financiadoras, fundaciones y otros agentes con capacidad de diseñar programas, gestionar recursos o establecer criterios de apoyo pueden facilitar el despliegue mediante convocatorias, líneas de financiación, modelos reutilizables, criterios de contratación, programas de formación y asistencia técnica.
- **Infraestructura del sector de escalado:** redes profesionales, circuitos, asociaciones, federaciones, centros de formación, universidades y estructuras colectivas pueden acelerar la adopción mediante acompañamiento, mentorías, recursos comunes, intercambio de experiencias y adaptaciones territoriales.
- **Puesta en marcha en organizaciones:** teatros, festivales, compañías, espacios, centros de producción y equipos técnicos pueden integrar la sostenibilidad de forma gradual y proporcional a su realidad, apoyándose en gobernanza interna, criterios básicos en procedimientos recurrentes y una medición mínima orientada a la mejora.

Para desplegar este marco de forma consistente, se necesitan funciones estables y reconocibles:

1. Custodia y actualización del paquete de instrumentos.
2. Acompañamiento a organizaciones.
3. Validación técnica y jurídica de modelos.
4. Seguimiento, datos y aprendizaje compartido.
5. Capilaridad territorial.
6. Conexión con aprendizajes internacionales.
7. Activación de recursos y alianzas de financiación.

Para que se pueda llevar a cabo, se plantean tres modelos de gobernanza posibles y compatibles, que pueden combinarse según el momento, el territorio y los recursos disponibles:

Modelo A – Activación mínima viable

Este modelo permite arrancar rápido con lo que ya existe. Funciona con una coordinación operativa mínima, suficiente para mantener herramientas comunes, conectar organizaciones, recoger aprendizajes y activar primeras acciones. Es útil para la fase inicial y para demostrar viabilidad, aunque su capacidad de generalización es limitada si no se acompaña después de una estructura y recursos más estables.

Modelo B – Alianza de coordinación y pilotaje

Este modelo se sostiene sobre una alianza entre actores públicos, sectoriales y financiadores. Las administraciones pueden aportar legitimidad, coordinación, financiación y encaje en políticas públicas; las redes y organizaciones del sector mantienen la conexión con la práctica; y fundaciones, universidades, entidades financiadoras o agentes especializados pueden aportar recursos, conocimiento, evaluación o acompañamiento. Este equilibrio permite avanzar con continuidad sin perder agilidad, y facilita que los instrumentos de apoyo – convocatorias, pliegos, formación, mentorías o herramientas comunes– evolucionen de forma progresiva.

Modelo C – Programa estable de despliegue

Este modelo convierte la hoja de ruta en un programa estructurado, con dotación identificable, coordinación técnica clara, calendario, objetivos, seguimiento y despliegue territorial sostenido. Es el marco más adecuado para generalizar la implementación, financiar asistencia técnica, sostener herramientas comunes y, si se decide, activar requisitos progresivos vinculados siempre a apoyo, financiación y proporcionalidad.

8. Financiación y recursos para puesta en marcha

La transición necesita, en parte de los objetivos, una inversión inicial para asegurar una puesta en marcha proporcional. De forma prioritaria, las necesidades de financiación y recursos se concentran en tiempo de equipo, acompañamiento técnico y mentorías, herramientas comunes y su mantenimiento, medición mínima y procedimientos con evidencia verificable, y pilotos que permitan ajustar antes de escalar.

Dado que a día de hoy no existe un esquema de financiación ya comprometido, este documento propone una cartera de instrumentos que administraciones y entidades financiadoras pueden activar de forma progresiva, en función de su ámbito y capacidades:

- **Líneas específicas de para iniciar**, incluyendo microfinanciación para organizaciones pequeñas.
- **Asistencia técnica** orientada a acelerar adopción.
- **Incentivos en convocatorias**, incorporando una progresión gradual y modelos de justificación proporcionados.
- **Contratos-programa o convenios con organizaciones tractoras y alianzas colectivas para pilotaje, documentación y transferencia.**
- **Incentivos fiscales** como palanca complementaria para reducir barreras de entrada a inversiones de transición.
- **Instrumentos específicos para edificios**, orientados a madurar y, cuando corresponda, a financiar actuaciones. En este marco, se considera pertinente explorar el uso de mecanismos existentes de eficiencia energética, incluyendo CAEs. Estos mecanismos, cuando resulten aplicables, pueden actuar como palanca financiera pues, al reducir costes energéticos recurrentes o cofinanciar actuaciones de eficiencia, liberan margen presupuestario que las organizaciones pueden reasignar a otras necesidades de transición en Producciones y Operaciones.

9. Calendario de despliegue

La hoja de ruta puede arrancar en modo piloto, pero está planteada para escalar con coordinación y recursos. El despliegue se organiza por fases, con objetivos claros y condiciones habilitantes que permiten avanzar de forma progresiva:

Fase 1 – Puesta en marcha y pilotos (hasta 2027)

Objetivo: activar el paquete mínimo común, poner en marcha pilotos por eje y abrir los primeros nodos territoriales.

Condiciones habilitantes: coordinación operativa mínima, herramientas comunes disponibles, y financiación de inicio.

Fase 2 – Generalización con acompañamiento (2027–2030)

Objetivo: ampliar la adopción, consolidar el acompañamiento y activar la progresión en convocatorias.

Condiciones habilitantes: capacidad estable de apoyo técnico, mecanismo de seguimiento anual y financiación suficiente para escalar por tipologías.

Fase 3 – Transformación estructural (2030–2035)

Objetivo: normalizar e integrar la sostenibilidad como estándar de gestión y consolidar el sistema de datos y herramientas.

Fase 4 – Horizonte 2040–2050

Objetivo: consolidar la mejora energética y ambiental de los edificios escénicos en coherencia con los marcos europeos, estabilizar el sistema de gobernanza y reforzar la dimensión social de los equipamientos culturales, de modo que los teatros avancen como espacios eficientes, responsables y útiles para sus comunidades.

Agradecimientos

Este documento se basa, en parte, en las reuniones mantenidas desde diciembre de 2023 para la adaptación del Theatre Green Book al contexto español y en las conversaciones que continuaron tras su publicación. Aquellas sesiones permitieron compartir experiencias, identificar barreras comunes y construir una base colectiva para esta hoja de ruta.

Agradecemos la participación y las aportaciones de todas las personas que han contribuido a este proceso:

Berta Alfonsín, Alicia Cano, Xavi Callau, Natalia Camacho, Celeste Carrasco, Eleni Chapi, Christina Eleftheriadou, equipo del Theatre Green Book, Guiomar Fernández, Sara García, Nuria Gallego, Elvira Gutiérrez, Sara Haro, Pepa Hernández, Débora Marquès, Carlos Martínez, Shandra Martínez, Marta Monfort, Olga Mojón, Berta Navas, Marta Ortega, Eva Pérez, Lua Quiroga, Olga Ramón, Ana Ramírez, Paloma Rodrigo, Christy Romer, Luis Rivero, Rosario Ruiz, Laia Sanahuja, Toni Tarrida, Eduard Torrents, Kike Uhalte y Daniel Villar.